

DO DIREITO À PRÁTICA: EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

DOI: 10.5281/zenodo.16948578

Dayane Vinuto
Mestrado Profissional em Educação Inclusiva– UEMG
dayane.mvinuto@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/4281171465620780>

Doralice Silva
Mestrado Profissional em Educação Inclusiva– UEMG
doralicesilva.uemg.t5@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3104864277337407>

Shirley de Lima Ferreira Arantes
Mestrado Profissional em Educação Inclusiva– UEMG
shirleylimaf@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1253127538394696>

AT01: Políticas públicas.

RESUMO: Este artigo analisa o diálogo entre Educação Inclusiva e Educação Especial nas políticas educacionais brasileiras, ressaltando a importância da inclusão de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades. Através de pesquisa qualitativa e revisão documental, investiga os fundamentos legais e as concepções pedagógicas que orientam práticas inclusivas e especializadas. O estudo destaca os desafios enfrentados para garantir uma educação equitativa e acessível, enfatizando a necessidade de adaptações curriculares, formação docente e infraestrutura adequada. Conclui que a efetivação da inclusão requer uma transformação contínua nas práticas escolares, valorizando as diversidades e promovendo a participação plena dos estudantes. Dessa forma, reforça o compromisso com uma escola que atenda às especificidades de todos, assegurando o direito à aprendizagem e à convivência social.

Palavras-chave: Acessibilidade, Educação Especial; Educação Inclusiva; Políticas Públicas; Público-alvo.

1. INTRODUÇÃO

Inclusão tem sido um termo recorrente e relevante na sociedade atual, principalmente sobre vistas a uma tendência histórica e política, que pretende responder às demandas que evoluíram significativamente ao longo das últimas décadas, a partir de

uma perspectiva de direitos humanos e justiça social. Ela se faz necessária na sociedade em geral, seja na educação, no trabalho, nas mídias sociais ou nos discursos enunciados por diversos grupos na sociedade. Mas quem é o sujeito partícipe da inclusão? De acordo com Camargo (2017) são grupos de pessoas, que em contextos inclusivos, por possuírem características únicas e específicas são reconhecidas e valorizadas. Nas mais diversas práticas sociais podemos observar a inclusão, seja na arquitetura com acessibilidade, nas formas de acesso as tecnologias, no uso dos espaços sociais. E, não obstante, de acordo ainda com Camargo (2017) inclusão é um paradigma que pode ser percebido como uma forma de pensar que visa garantir a participação plena e igualitária de pessoas com suas especificidades, em que suas identidades, diferenças e diversidades passam a demandar relações sociais recíprocas.

Os termos igualdade e diferença podem conjuntamente caracterizar a inclusão. Não somente pelo aspecto da igualdade, mas, sobretudo, pelo da diferença. Como Mantoan (2004. p.7-8) bem relata, “[...] é preciso que tenhamos o direito de ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza e o direito de ser iguais quando a diferença nos inferioriza”. Neste mesmo sentido de entrelace, emergem duas realidades advindas da complexidade da inclusão: a Educação Inclusiva e a Educação Especial, as quais são conceituadas distintamente, apesar de serem interpretadas, muitas vezes, pelo mesmo significado e aplicação. Conforme a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva – PNEEPEI (Brasil, 2008), a Educação Especial deve ser orientada na perspectiva da Educação Inclusiva. Portanto, é a partir dessa intersecção entre os conceitos de Educação Inclusiva e Educação Especial que este artigo se debruça, buscando compreender como esses campos dialogam e se materializam nas políticas e nas práticas educacionais.

2 OBJETIVO:

Este artigo tem como objetivo analisar criticamente as articulações entre a Educação Inclusiva e a Educação Especial no contexto das políticas educacionais brasileiras, discutindo seus fundamentos legais, suas concepções pedagógicas e os desafios enfrentados na implementação de práticas que garantam o direito à aprendizagem e à participação de todos os estudantes, especialmente daqueles público-alvo da educação

especial.

3 METODOLOGIA

Este artigo foi desenvolvido a partir de uma abordagem qualitativa, com caráter exploratório, fundamentando-se em pesquisa bibliográfica e documental. A escolha por esse caminho metodológico se justifica pela necessidade de compreender os aspectos conceituais, legais e pedagógicos que envolvem a Educação Inclusiva e a Educação Especial, bem como suas interseções na prática escolar. Foram analisados documentos normativos como a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/96), a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) e a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil, 2008), além de obras de autores reconhecidos na área, como Mantoan, Saviani e Camargo. O estudo concentrou-se na leitura crítica desses textos, buscando identificar diretrizes, conceitos-chave e contradições presentes nas políticas públicas e nas práticas educacionais voltadas ao atendimento de estudantes com deficiência, transtornos do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. A análise foi orientada por uma perspectiva crítico-reflexiva, com foco na relação entre teoria, legislação e realidade educacional brasileira.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A educação inclusiva pode ser percebida com um resultado de um posicionamento político e social para que as exclusões no âmbito educacional sejam extintas e valores como equidade sejam disseminados neste meio. Amparada na concepção de direitos humanos, a educação inclusiva vem debatendo a inclusão de todos, seja pela igualdade, ou por quaisquer que sejam suas diferenças, sendo que estas não podem ser vistas separadamente. Como bem cita o documento do governo federal *Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva*,

A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola (Brasil, 2008, p. 1).

No entanto, apesar de atender a todos os estudantes, tendo em vista suas diferenças num ambiente de iguais e atendendo a diversidade e equidade, a educação inclusiva possui um público-alvo específico caracterizado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Brasil, 1996) descrito no artigo 58 da nova redação de 2013 como público da educação especial sendo educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação (Brasil, 2013). Mais especificamente a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) caracteriza pessoas com deficiência:

Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (Brasil, 2015, p. 8).

A educação inclusiva acaba por demandar mudanças conceituais entre os sujeitos que compõem o ambiente escolar, assim como, aquelas mudanças físicas que são necessárias a fim de que o educando público-alvo ou não da educação especial sejam atendidos e incluídos com todas as suas especificidades.

De acordo com Mantoan (2003), a Educação Inclusiva se refere à inclusão de todos que por diferentes razões podem estar à margem do sistema educacional. Com isso é necessário repensar a estrutura escolar, as práticas pedagógicas, a formação docente e os sistemas de avaliação, para que a escola se torne, de fato, um espaço inclusivo e ofereça uma educação que seja eficaz para todos.

Para tanto, vale considerar uma relação de proximidade entre a educação inclusiva e a educação especial, pois uma parece acontecer completamente, a educação inclusiva, se impulsionada pelo marco legal da outra, a Educação Especial referida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação em 1996. Sendo assim, a Educação Especial surgiu como uma resposta institucional às necessidades de pessoas com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Seu início historicamente se deu no Brasil com a criação de escolas e classes especiais, muitas vezes fora do ensino regular. A legislação brasileira, especialmente após a promulgação da Constituição

Federal de 1988 e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/96), passou a conceituar a Educação Especial como modalidade transversal a todos os níveis e modalidades de ensino, voltada ao Atendimento Educacional Especializado (AEE), preferencialmente na rede regular de ensino.

Sabe-se que esses dois conceitos apresentam uma relação, porém possuem significados distintos. Para um melhor entendimento é essencial conceituar os termos Educação, Educação Inclusiva e Educação Especial. Sendo assim, o artigo 205 da Constituição Federal de 1988 determina que a educação é

“[...] educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (Brasil, 1988. p.1).

Portanto, a educação é um direito universal sendo que essa deve ser fundamentada nos princípios da equidade e da inclusão. A educação especial trata de uma modalidade de ensino que contempla um público específico, ou seja, o público-alvo, segundo a legislação brasileira, “[...] compreende os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, matriculados nas classes comuns do ensino regular” (Brasil, 2008, p. 15).

Com isso, a proposta da Educação Especial é de garantir um atendimento especializado a um determinado público que dela necessita. Essa diretriz está prevista na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) e na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015). De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI) no artigo 58, indica que

”O atendimento educacional especializado, ofertado gratuitamente à pessoa com deficiência, será realizado, preferencialmente, na rede regular de ensino, em classes comuns do ensino regular, nas condições estabelecidas nesta Lei” (Brasil, 2015, art.58).

Essa modalidade de ensino abrange todos os níveis da educação, iniciando na educação infantil e se estendendo ao longo da vida devendo ser oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, podendo também ocorrer em classes,

escolas ou serviços especializados. A LDB estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e assegura que

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação:

[...]

V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. (Brasil, 1996, Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013).

Ainda nessa perspectiva, a LDB garante o direito ao atendimento educacional especializado em situações nas quais a escola regular não dispõe de recursos ou estratégias suficientes para atender plenamente o estudante. Como previsto no artigo 58, §2º, § 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular” (Brasil, 1996).

Com isso, ressalta-se que a regra é o atendimento do estudante na classe comum, com a oferta de todos os programas disponíveis de forma igualitária. Em caráter de exceção, esse atendimento pode ocorrer em classes, escolas ou serviços especializados, mas apenas quando não for possível integrá-lo, considerando-se a especificidade do educando e garantindo-se que essa forma de atendimento seja, de fato, mais adequada para o discente.

Fica evidente que, ao se falar em inclusão, compreende-se que a Educação Especial está inserida nesse processo e deve ser ofertada, preferencialmente, na rede regular de ensino. Essa diretriz confere à Educação Especial um caráter verdadeiramente inclusivo, pois, conforme afirma Mantoan “[...] a educação inclusiva é um movimento que propõe o acesso e a permanência de todos na escola, reconhecendo e valorizando as diferenças humanas como parte da condição de aprender” (Mantoan, 2006, p. 45), ou seja, para que se tenha uma educação inclusiva de fato é necessário garantir adequações, sendo essa a essência da inclusão, ou seja fazer o diferente para o diferente, respeitando as suas especificidades.

Para que isso ocorra de maneira eficaz é necessário ter currículos, métodos, técnicas que atendam às necessidades do educando, lembrando que todas as pessoas são

diferentes, cada uma com sua bagagem, suas potencialidades, o que exige da escola uma postura flexível, acolhedora e comprometida com o desenvolvimento pleno de todos. Segundo Mantoan (2003, p. 42), a educação inclusiva é definida como “[...] um processo que visa a transformação da escola, de forma a atender a todos os alunos, respeitando suas diversidades e necessidades educacionais”, reconhecendo dessa maneira independente da particularidade de cada sujeito, seja ela uma condição física, cognitiva ou social o direito que todos têm de aprenderem juntos. A partir dessa ideia de diversidade e diferença, Saviani (2007, p. 85) afirma que a educação inclusiva é definida como “[...] um processo de organização da escola que garante o direito à aprendizagem para todos, valorizando as diferenças e promovendo a equidade”. Dessa maneira, compreende-se que é a partir disso que ocorre uma construção de metodologias para o atendimento daquilo que é comum ou daquilo que é específico.

Tendo em vista o público-alvo da educação especial é notável que esta busca garantir um atendimento especializado, enquanto a Educação Inclusiva direciona para o atendimento de todos considerando as especificidades de cada estudante com ou sem deficiência. Para que a mesma ocorra de uma maneira adequada é necessário que ocorra uma reestruturação das práticas pedagógicas. Que a escola seja um espaço que favoreça a convivência a partir das relações estabelecidas no meio social, assim como uma aprendizagem de forma coletiva promovendo uma reestruturação das práticas pedagógicas para que as diferenças sejam respeitadas dentro do ambiente escolar regular, favorecendo a convivência de maneira a contribuir para uma aprendizagem coletiva, eficaz e de qualidade.

Com isso, observamos que nos documentos e bibliografias a educação especial se apresenta como uma parte integrante do sistema educacional e tem como finalidade o acesso, a participação, a permanência e a aprendizagem dos alunos com deficiência nas classes comuns. Essa concepção rompe com a ideia histórica construída de que a deficiência deve ser em algum momento corrigida a fim de atender a uma certa homogeneização tão enraizada no meios sociais. Além disso, direciona a necessidade de transformação da escola e da prática pedagógica a fim de alcançar o estudante. Sendo assim, a educação especial passa por ser um objetivo a ser alcançado através do caminho traçado por uma educação inclusiva.

Em suma, escolas em todos os níveis e modalidades de ensino devem promover uma educação inclusiva que inclua as pessoas com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento (TGD), altas habilidades e superdotação por meio das salas comuns do ensino regular e do atendimento educacional especializado da Sala de Recursos Multifuncionais (SRM). A finalidade desses entrelaces da educação inclusiva e educação especial se dá com a finalidade exclusiva de garantir que o público-alvo tenha condições necessárias para aprender e participar em igualdade de oportunidades.

A educação especial na perspectiva da educação inclusiva é essencial para a sociedade, no entanto, carrega consigo um complexo emaranhado de fatores que podem dificultar a sua real efetivação. Seja por questões de acesso das famílias a rede de saúde integrada, ou pela falta de conhecimento dessas possibilidades, também por falta de infraestrutura das escolas e recursos pedagógicos, ou, pela falta de formação tanto do corpo docente e da gestão escolar, quanto dos monitores de apoio. É um trabalho de construção, de conhecimento a fim de que haja a inclusão de fato, de forma que possa romper com a inclusão mascarada em que o estudante deve ser adaptado ao ambiente da escola ou da sala de aula. É necessária uma educação inclusiva que considere as singularidades e potencialidades de seus estudantes.

É necessário um trabalho de educação e conscientização desde as bases iniciais da educação, na educação infantil, quanto naquelas de formação dos trabalhadores da educação a fim de que todos estes sujeitos possam ser facilitadores e promotores de uma inclusão real para que o público-alvo da educação especial possa participar de forma ativa na escola e na sociedade.

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Garantir a inclusão de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação vai além de apenas colocá-los na sala comum. É preciso garantir que aprendam, convivam e tenham suas necessidades respeitadas. A Educação Inclusiva só se concretiza quando há mudanças reais nas práticas escolares, na escuta dos estudantes e na valorização da diversidade. Nesse processo, a Educação Especial tem um papel essencial, oferecendo suporte pedagógico e recursos específicos que ajudam a tornar o ambiente escolar mais justo e acessível.

Apesar dos avanços legais e teóricos, ainda há muitos desafios práticos. Falta estrutura adequada, formação específica para os professores e integração entre as redes de apoio. A inclusão verdadeira não acontece somente por decreto, mas por ações contínuas e conscientes que transformam o cotidiano da escola. Portanto, defender a inclusão é defender uma escola que aprende com a diferença, que se adapta para ensinar a todos e que garante, de fato, o direito à educação com dignidade e equidade.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 5 out. 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 05 abr. 2025.

Brasil. (1996). LEI Nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/70320/65.pdf>. Acesso em: 05 out. 2024.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília: MEC/SEESP, 2008. Disponível em: [Política Nacional de Educação Especial n](https://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/politica.pdf) <https://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/politica.pdf> Acesso em: 16 abr. 2025.

BRASIL. Lei 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União 2015; 7 jul. Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/lei_brasileira_inclusao_pessoa_deficiencia.pdf

CAMARGO, Eder Pires de Inclusão social, educação inclusiva e educação especial: enlaces e desenlaces EDITORIAL Ciênc. educ. Bauru, SP, v 23, n 1 Jan-Mar 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ciedu/a/HN3hD6w466F9LdcZqHhMmVq>. Acesso em 13 abril2025.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér.

- Inclusão escolar: o que é? por quê? como fazer? São Paulo: Moderna, 2003.
- O direito de ser, sendo diferente, na escola. Revista CEJ, v. 8, n. 26, p. 36-44, 2 set. 2004.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér e PRIETO, Rosângela Gavioli. Inclusão escolar: pontos e contrapontos. São Paulo: Summus, 2006. Acesso em: 01 ago. 2025.

SAVIANI, Dermeval. Educação: do senso comum à consciência filosófica. 17. ed. Campinas: Autores Associados, 2007.